

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

Значение учебной мотивации у современных школьников трудно переоценить, её практическая составляющая позволяет анализировать и влиять на источники активности человека, понять и применить на практике возможность стимулирования побудительных сил. Проблема развития мотивации учебной деятельности является важнейшей многоплановой проблемой психологии и педагогики на сегодняшний день.

Необходимо отметить, что проблема мотивации учения содержит большие резервы в плане поиска эффективных методов обучения школьников. В качестве одного из средств повышения эффективности обучения и формирования учебной мотивации в научно-педагогической литературе рассматривается применение современных образовательных технологий, основанных на применении активных методов обучения. Особое место среди них принадлежит игровым технологиям.

В научной литературе предпринята классификация образовательных технологий. Существует несколько подходов. Так, один из них предпринят Н. В. Бордовской и А. А. Реан. Ученые выделяют пять видов образовательных технологий: задачные, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые технологии.

Наибольший интерес, в нашем исследовании, представляют игровые технологии. В данной классификации игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета. При этом образовательные задачи включаются в содержание игры.

Главная цель игровой технологии – создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования школьного учреждения и уровня развития детей

Исследование проводилось в МОУ «Средняя школа №89» город Ярославль. Исходя из результатов предварительного анкетирования, для исследования были выбраны 2 «А» и 2 «В» классы, так как учителя данных классов предпочитают разную периодичность использования игровых технологий в своей деятельности. Учитель 2 «В» класса делает выбор в пользу регулярного использования игровых технологий в своей работе, а учитель 2 «А» класса использует редко. Это даёт нам возможность проанализировать формирование мотивации посредством игровых технологий и выявить уровень мотивации обучающихся.

Формирование мотивации этих двух классов проанализировали с помощью методик.

1) «Изучения мотивации обучения у младших школьников» (М.Р. Гинзбург). Проводится методика в форме анкеты, содержащая 4 вопроса, ответив на которые учащиеся продемонстрировали уровень своей мотивации к обучению.

2) Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи».

Методика определяет мотивацию на успех и на неудачу. Обучающимся предлагалось прослушать 20 высказываний и оценить, насколько они соответствуют лично каждому, давая ответы: да или нет.

Всего в анкетировании приняло участие 61 второклассник (обучающиеся 2 «А» класса – 32 чел. и 2 «В» – 29 чел.)

Если сравнить уровни мотивации, полученные при анкетировании на первом срезе (По методике М. Р. Гинзбурга), то можно заметить, что положительные показатели 2 «В» класса на порядок выше показателей 2 «А» класса.

Если сравнить мотивацию классов, то можно заметить, что, показатели мотивации на неудачу и тенденции мотивации на неудачу у 2 «А» класса выше, чем у испытуемых 2 «В» класса, а что касается более высоких оценок: тенденции мотивации на успех и самой мотивации на успех, то показатели 2 «В» класса на порядок выше показателей 2 «А» класса.

Уже на первом срезе мы видим, что показатели 2 «В» класса, где учитель регулярно и систематически использует игровые технологии в своей работе выше, чем показатели 2 «А» класса, где учитель проводит игры редко.

Полученные данные при первом исследовании говорят о том, что работа по повышению уровня мотивации во 2 «А» классе не проводится, либо проводится, но не на должном уровне, что не приводит к высоким результатам.

На 2 этапе исследования – (формирующий), была организована работа по формированию мотивации к обучению у младших школьников посредством игровых технологий. Работа в одном из классов проводилась по стандартным методикам, заложенных авторами УМК «Школа 21 века» (2 «А» класс), а в другом (2 «В» класс) – с использованием игр и игровых упражнений.

В качестве средства для формирования учебной мотивации учеников начальной школы использовали игровые технологии, которые включали в себя разнообразные задания, игровые упражнения, разминки и пр. Все используемые игры и игровые упражнения поместили в сборник методических разработок.

3 этап – контрольный. На контрольном этапе исследовательской работы было проведено повторное диагностирование по тем же методикам, что и на констатирующем этапе эксперимента.

Данные уровня низкой мотивации уменьшились, а данные более высоких уровней у «В» класса – значительно возросли, у «А» класса – не значительно, но возросли.

Если сравнивать показатели испытуемых 2 «А» и 2 «В» класса при повторном анкетировании, то можно заметить, что результаты более высоких уровней 2 «В» класса выше, чем показатели 2 «А» класса. Результаты низкой мотивации показали обратную тенденцию. (рис. 1. и 2).

Рис. 1. Сравнительный график показателей испытуемых 2 «А» класса полученных во время всего исследования по методике «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга

Рис. 2. Сравнительный график показателей испытуемых 2 «А» класса полученных во время всего исследования по методике «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга

В диаграммах представили результаты сравнительного анализа мотивации по классам, полученные при проведении всего исследования по методике А.А. Реана на первом и втором срезе (рис. 3. и 4).

Рис. 3. Сравнительный анализ результатов мотивации испытуемых 2 «А» класса, полученных при проведении опросника А.А. Реана

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов мотивации испытуемых 2 «В» класса, полученных при проведении опросника А.А. Реана

Рассмотрев показатели испытуемых при первом и втором срезе можно отметить, что показатели негативной (мотивации на неудачу, тенденции мотивации на неудачу) мотивации уменьшаются и у того, и у другого класса, а показатели позитивной мотивации (мотивации на успех и тенденции мотивации на успех) у «В» класса – значительно возрастают, у «А» класса – незначительно, но всё таки возрастают.

Таким образом, результаты проведенной эмпирической работы доказали эффективность игровых технологий как средства формирования мотивации к обучению.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что мотивация к обучению увеличилась и в той, и в другой группе. В экспериментальной группе результаты значительно возросли ($p \leq 0,001$), а в контрольной группе значительных изменений нет.

Констатирующий этап показал, что использование на уроках различных типов игр и упражнений однозначно приводит к повышению интереса к изучаемым дисциплинам, а значит и к повышению учебной мотивации школьников в целом. Анализ работы показал, что после проведения серии игр и упражнений качественные показатели заметно возросли.

Значение при формировании мотивации заключается не только в использовании игровых технологий, так же играет роль воспитательная работа; личность учителя, использование методов, таких как создания проблемной ситуации, «мозговой штурм» и обсуждение ситуации успеха.

Литература

1. Бессарабова И.С. Функции игры как педагогического феномена // Современные наукоемкие технологии. 2006. № 8. С. 56-57.
2. Гребнева Н.А. Развитие познавательного интереса младших школьников с помощью использования дидактических игр в учебном процессе // Вестник науки и образования. 2016. № 4. С. 28-31.
3. Занюк С.И. Психология мотивации: Теория и практика мотивирования. Мотивационный тренинг. Киев: Ника-Центр, 2001. 232 с.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2003. 512 с.